

FIZIKA FANINI LITSEY O'QUVCHILARIGA O'QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYA DASTURLARI HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Xudaykulova Sarvinoz Uktamovna¹, Axrorova Nilufar Imamnazarovna²

¹Samarqand davlat chet tilla instituti qoshidagi akademik litseyi fizika fani o'qituvchisi.

²Samarqand davlat chet tilla instituti qoshidagi akademik litseyi bosh o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20208962>

Annotatsiya. Fizika fanini akademik litsey o'quvchilariga samarali o'qitishda virtual laboratoriya dasturlari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Virtual laboratoriyalar fizik jarayonlarni vizual tarzda ko'rsatish, murakkab tajribalarni xavfsiz muhitda o'tkazish imkonini beradi. Sun'iy intellekt esa o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashuvchan o'qitish tizimini yaratadi. Maqolada ushbu texnologiyalarning o'quvchilarning bilim darajasi, amaliy ko'nikmalari va mustaqil fikrlash qobiliyatiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, ularni joriy etishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari fizika fanini o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: Virtual laboratoriya, fizika, simulyator, sun'iy intellekt, fizika ta'limi, raqamli ta'lim, innovatsion texnologiyalar, interaktiv o'qitish, STEM ta'limi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования программного обеспечения виртуальных лабораторий и технологий искусственного интеллекта для эффективного обучения физике учащихся академических лицеев. В современной системе образования стремительное развитие цифровых технологий повысило потребность в инновационных подходах наряду с традиционными методами обучения. Виртуальные лаборатории позволяют визуализировать физические процессы и проводить сложные эксперименты в безопасной среде. Искусственный интеллект, в свою очередь, создает гибкую систему обучения, учитывая индивидуальные особенности учащихся. В статье анализируется влияние этих технологий на уровень знаний, практические навыки и способность к самостоятельному мышлению учащихся. Также рассматриваются проблемы внедрения этих технологий и предлагаются возможные решения. Результаты исследования показывают, что виртуальные лаборатории и образовательные инструменты на основе ИИ значительно повышают эффективность обучения физике.

Ключевые слова. Виртуальная лаборатория, физика, симулятор, искусственный интеллект, физическое образование, цифровое образование, инновационные технологии, интерактивное обучение, STEM-образование.

Abstract. This article discusses the theoretical and practical aspects of using virtual laboratory software and artificial intelligence technologies in effectively teaching physics to academic lyceum students. In the modern education system, the rapid development of digital technologies has increased the need for innovative approaches alongside traditional teaching

methods. Virtual laboratories enable the visualization of physical processes and allow complex experiments to be conducted in a safe environment. Artificial intelligence, in turn, creates a flexible learning system by taking into account the individual characteristics of students. The article analyzes the impact of these technologies on students' level of knowledge, practical skills, and independent thinking abilities. It also examines the challenges of implementing these technologies and suggests possible solutions. The research results indicate that virtual laboratories and AI-based educational tools significantly improve the effectiveness of teaching physics.

Key words: *Virtual laboratory, physics, simulator, artificial intelligence, physics education, digital education, innovative technologies, interactive learning, STEM education.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'qitish jarayoniga yangi metod va vositalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, fizika kabi murakkab fanlarni o'qitishda nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda moddiy-texnik bazaning yetishmasligi, xavfsizlik talablari va vaqt cheklovlari kabi muammolar mavjud. Shu nuqtai nazardan, virtual laboratoriya dasturlari ta'lim jarayoniga innovatsion yechim sifatida kirib kelmoqda. Ular yordamida o'quvchilar real sharoitda bajarilishi qiyin yoki xavfli bo'lgan tajribalarni kompyuter muhitida amalga oshirishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning fizik hodisalarni chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini yaratadi. Har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish tezligini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta'lim tizimlari ishlab chiqilmoqda. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Simulyatorlardan foydalanishning asosiy sabablaridan biri ularning real ob'ektlarga nisbatan juda ham arzon alternativa ekanligidir. Simulyatorlar esa shunday haqiqiy asbob-uskuna va jihozlarsiz virtual holatda biror bir fizik jarayonni modellashtirish hamda virtual laboratoriya ishlarini o'tkazishga imkoniyat yaratadi. Bu o'z-o'zidan nafaqat katta miqdorda mablag'lar tejallishiga, balki ularga umuman ehtiyoj ham tug'dirmaydi. Simulyatorlarning qariyb hech qanday moliyaviy mablag'lar talab etmasligi ma'lum tadqiqotlarni talabalar tomonidan yuzlab, kerak bo'lsa minglab marotaba qayta-qayta amalga oshirishga imkoniyat yaratadi. Simulyatorlardan foydalanishning yana bir afzallik tomoni ularning xavfsiz ekanligidir. Ba'zi tadqiqotlarni amalga oshirish inson hayoti uchun xavf tug'diradi, masalan, yadro fizikasiga oid bo'lgan hodisalarni o'rganish. Bunday tadqiqot katta miqdorda moliyaviy xarajat talab etibgina qolmasdan, tadqiqotni olib boruvchilar uchun hayotiga xavf ham tug'diradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda SI vositalari o'quv jarayonini yanada samarali, interaktiv va individuallashtirilgan shaklga keltirish imkonini bermoqda. Fizika murakkab nazariy tushunchalar va amaliy tajribalarni o'z ichiga olgan fan bo'lgani sababli, uni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash katta ahamiyatga ega.

Sun'iy intellektning asosiy afzalliklaridan biri — bu o'quvchilarning xatti-harakatlarini, o'zlashtirish darajasini va o'rganish uslublarini tahlil qilish imkoniyatidir. SI tizimlari o'quvchining test natijalari, topshiriqlarni bajarish tezligi, xatolar turi va takrorlanish chastotasini o'rganib, har bir o'quvchi uchun individual o'quv yo'nalishini shakllantiradi. Natijada, kuchli

o‘quvchilar uchun murakkabroq topshiriqlar, o‘zlashtirishda qiynalayotganlar uchun esa soddalashtirilgan va qo‘shimcha tushuntirishlar beriladi.

Masalan, adaptiv test tizimlari sun‘iy intellekt asosida ishlaydi va o‘quvchining javoblariga qarab savollar murakkabligini avtomatik ravishda o‘zgartiradi. Bu esa bilim darajasini aniq baholash va uni bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, aqlli repetitor tizimlari (AI tutorlar) o‘quvchilarga real vaqt rejimida yordam ko‘rsatadi, savollarga javob beradi va tushunmagan mavzularni qayta izohlab beradi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalari virtual laboratoriya dasturlari bilan integratsiyalashgan holda yanada samarali ishlaydi. Virtual laboratoriyalarda o‘quvchilar turli fizik tajribalarni bajaradi, SI esa ularning harakatlarini tahlil qilib, natijalarni baholaydi va xatolarni aniqlaydi. Masalan, o‘quvchi tajribada noto‘g‘ri parametr kiritgan bo‘lsa, tizim bu xatoni ko‘rsatib, to‘g‘ri yechimni tavsiya qiladi. Bu esa tajriba jarayonini o‘rganishda o‘quvchining mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Bundan tashqari, SI asosida ishlovchi tizimlar katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali o‘quvchilarning umumiy o‘zlashtirish darajasini aniqlaydi va o‘qituvchiga analitik hisobotlar taqdim etadi. Bu hisobotlar asosida o‘qituvchi dars jarayonini yanada samarali tashkil etishi mumkin. Masalan, qaysi mavzular o‘quvchilar uchun qiyin bo‘layotgani aniqlanib, shu yo‘nalishda qo‘shimcha mashg‘ulotlar tashkil etiladi.

Yana bir muhim jihat — bu SI yordamida ta‘limni masofaviy shaklda samarali tashkil etish imkoniyatidir. Onlayn platformalar orqali virtual laboratoriya dasturlari orqali o‘quvchilar istalgan joyda o‘qishlari mumkin, SI esa ularning faoliyatini doimiy nazorat qilib boradi va kerakli tavsiyalarni beradi. Bu esa ta‘limning uzluksizligini ta‘minlaydi.

1-rasm. Virtual laboratoriyaning afzalliklari umumiy ko‘rinishi.

Tabiiy fanlar yo‘nalishida 2001 yildagi Nobel mukofotining laureati K. Viman tomonidan «Physics Education Technology» (PhET) dasturi yaratilgan. PhET dasturida har xil mavzularga oid modellar mavjud bo‘lib, ular Java va Macromedia flash dasturlarida yaratilgan.

PhET dasturida taqdim etilayotgan modellar Open Source bo‘lib, xohlagan foydalanuvchi bepul foydalanishi mumkin. PhET dagi modellar soni 100 dan ortiq bo‘lib ular fizika, matematika, kimyo fanlariga oid namoyish tajribalarini o‘tkazish, virtual laboratoriya ishlarini tashkillashtirish va modellashtirish imkoniyatiga ega. Bu PhET dasturi O‘zbekiston davlat ta‘lim standartlariga va o‘quv muassasalarida va akademik litseylarda qo‘llanilayotgan adabiyotlariga mos keladi. PhET dasturidagi modellardan fizika, matematika, ximiya va biologiya fanlaridan dars mashg‘ulotlarida namoyish tajribalari sifatida, virtual laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkillashtirishda keng foydalanish mumkin. Xususan fizika faniga oid 90 dan ortiq modellar

mavjud bo'lib, dasturda keltirilgan modellarni faqat ingliz tilida emas, balki 50 dan ortiq tilga tarjimalarini topish mumkin, xususan dasturda keltirilgan modellarni o'zbek tiliga tarjima qilish talab etilsa, hech qanday qiyinchiliksiz buni amalga oshirish mumkin. Buning uchun dasturning rasmiy saytida “Translated Sims” bandi mavjud bo'lib, u yerga kirib maxsus qaydnomani to'ldirgan holda tegishli modelni tanlab o'zbek tiliga tarjima qilish mumkin.

PhET dasturida har xil fanlar kesimidagi modellarning ko'rinishini qo'yidagi rasmda ko'rishingiz mumkin:

2-rasm. PHET dasturida mavjud modellarning ko'rinishi

3-rasm. PHET dasturida mavjud modellarning ko'rinishi

Dasturning o'ziga xos xususiyatlari: Fizik hodisalarni namoyish etuvchi optimal dastur, 50 dan ortiq qadamma - qadam o'rgatuvchi darslar, 150 dan ortiq fizikaning bo'limlariga oid tayyor modellar, fizik jarayonlarni kompyuterda modelashtirish imkoniyati, mustaqil modelashtirish imkoniyatini beruvchi sodda interfeys, Er sharoitida o'tkazish qiyin bo'lgan tajribalarni amalga oshirish va kuzatish, dasturning kuchli instrumentariyasi, tajribada qatnashayotgan fizik kattaliklarning qiymatini juda yaxshi aniqlik bilan hisoblash imkoniyatini beradi, fizik hodisada qatnashayotgan fizik kattalik bilan boshqa fizik kattaliklar o'rtasidagi grafikli bog'lanishni hosil qilish, yaratilgan modellarni saqlash va qog'ozga chop etish mumkin.

Shuningdek natijalarni SI asosida tahlil qilishga mo'ljallangan Crocodile Technology dasturi ham mavjud bo'lib, bu dasturdan o'rta maktab o'quvchi va o'qituvchilari, litsey, kollej talabalar va oliy ta'lim muassasalarining talaba, professor-o'qituvchilari «Elektr»,

“Elektrotexnika”, “Sxemotexnika”, “Elektr zanjirlar nazariyasi“ fanlarida qo‘shimcha pedagogik dastariy vosita sifatida keng foydalanishlari mumkin.

4-rasm. Crocodile Technology dasturida olingan natija ko‘rinishi.

Dastur elektron konstruktor bo‘lib, u monitor ekranida elektr sxemalarini yig‘ish jarayonini xuddi haqiqiy tajribadagi singari imitatsiya qilish, elektr kattaliklarni multimetrda (3 o‘lchovli), ampermetr va voltmترلarda o‘lchash imkoniyatini beradi va natijani sun‘iy intellect asosida baholab beradi.

5-rasm. Crocodile Technology dasturi olingan natijaning SI asosidagi tahlili ko‘rinishi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki. sun‘iy intellekt texnologiyalari fizika fanini o‘qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi. Ular o‘quvchilarning bilimini chuqurlashtirish, individual yondashuvni ta‘minlash va o‘quv jarayonini avtomatlashtirish orqali ta‘lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Kelgusida ushbu texnologiyalarni keng joriy etish fizika ta‘limini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Yuqorida tavsiya qilayotgan dasturlardan foydalangan holda o‘quv jarayoni tashkillashtirilsa, o‘quvchilar (talabalar) fizika, informatika va kimyo fanlarini chuqur o‘rganishlariga sabab bo‘ladi. Dastur imkoniyatlari juda keng bo‘lib, undan amaliy mashg‘ulotlarda (ya‘ni masalalar yechishda) ayniqsa, virtual laboratoriya ishlarini bajarishda keng foydalanish mumkin va fizika faniga doir ingliz tilidagi atamalarni mukammal o‘zlashtirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Clark R. E-learning and the Science of Instruction. – 2016

2. R.M. Saidova, M.R., Nazarova, Sh.E. Nazarov “Fizika ma’ruzalarini axborot texnologiyalaridan foydalanib o’tish”, Zamonaviy fizika va astrofizikaning dolzarb muammolari “Qarshi davlat universiteti” nashriyoti 2015.
3. И.И. Рахматов, Р.М.Саидова. “Активатсия мышления учащихся при обучении школьному курсу физики”. ООО «Издательство Молодой ученый», Международный научный журнал «Молодой ученый», Казан, №4 (138), январь-И/2017. Часть ИВ, -С.382-383.
4. R.M.Saidova, X.A.Fayzieva, “Fizika fanidan laboratoriya ishlarini CROCODILE PHYSICS dasturi yordamida tashkillashtirishning ahamiyatli tomonlari”, Buxoro davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, 4-son 2019 yil.
5. X.A.Fayzieva, R.M.Saidova “Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari”, Umumiy fizika (kimyo) 2019 yil.
6. R.M.Saidova, X.A.Fayzieva, “Fizika fanidan laboratoriya ishlarini CROCODILE PHYSICS dasturi yordamida tashkillashtirishning ahamiyatli tomonlari”, BuxDU ilmiy axboroti, №4.2019 yil.